

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR SHAXSI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR FACTORS AFFECTING THE PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Pardaboyeva Munisa Hotam qizi
JDPU Maktabgacha ta'lim talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar keng qamrovda yoritilgan. Biologik, oilaviy, ijtimoiy, psixologik va atrof-muhit omillarining bolaning jismoniy, intellektual va hissiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, o'yin va ijodiy faoliyat, texnologiyalardan foydalanish va individual rivojlanishni kuzatish usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola bolaning rivojlanishida ota-ona, tarbiyachi va ta'lim tizimining hamkorligi muhim ekanligini ta'kidlaydi. Ta'lim jarayonini bolaning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirish tavsiya etiladi.

Annotatsiya: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на личностное развитие детей дошкольного возраста. Освещены биологические, семейные, социальные, психологические и экологические аспекты, определяющие физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Особое внимание уделено значению игры и творческой деятельности, использованию технологий и методам наблюдения за индивидуальным развитием. Подчеркивается важность сотрудничества родителей, воспитателей и образовательной системы в обеспечении гармоничного роста ребенка. Рекомендуется адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям и возможностям детей.

Annotation: This article explores the factors influencing the personal development of preschool-aged children. It discusses the biological, family, social, psychological, and environmental aspects that shape a child's physical, intellectual, and emotional growth. Special attention is given to the role of play and creative activities, the use of technology, and methods for observing individual development. The importance of collaboration between parents, educators, and the educational system is emphasized. Adapting the educational process to children's individual needs and capabilities is recommended.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yosh, bola rivojlanishi, biologik omillar, Ijtimoiy omillar, oilaviy muhit, psixologik rivojlanish, o'yin faoliyati, ta'lim texnologiyalari, hissiy intellekt, Individual rivojlanish

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие ребенка, биологические факторы, социальные факторы, семейная среда, психологическое развитие,

игровая деятельность, образовательные технологии, эмоциональный интеллект, индивидуальное развитие.

Keywords: Preschool age, child development, biological factors, social factors, family environment, psychological development, play activity, educational, technologies, emotional, intelligence, Individual development.

Maktabgacha yosh (3-7 yosh) bolaning shaxsiy va intellektual rivojlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Bu davrda bola nafaqat fiziologik va psixologik, balki ijtimoiy jihatdan ham o'sib boradi. Shaxsiy fazilatlar, o'z-o'zini idrok etish, muloqot ko'nikmalari va o'qishga qiziqish shakllanishi uchun bu davr poydevor vazifasini o'taydi. Bola rivojlanishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi: biologik (tug'ma xususiyatlar), oilaviy muhit, ijtimoiy muhit (bog'cha va tengdoshlar), ta'lim va o'yin faoliyati. Quyida ularning har biri batafsil yoritiladi.

Bolaning rivojlanishi tug'ma xususiyatlar va jismoniy holat bilan bevosita bog'liq. Ushbu omillar bolaning o'ziga xos shaxsiy fazilatlarini belgilaydi. Bola genetik yo'l bilan o'z ota-onasidan temperament, iqtidori va psixologik moyilliklarni meros qilib oladi. Misol uchun, musiqiy qobiliyatlar yoki matematik mantiq ko'pincha genetik omillarga bog'liq. Shu bilan birga, bola rivojlanishi atrof-muhit bilan ham uyg'unlashgan holda kechadi: genetik qobiliyatlarni ochib berish uchun sharoit yaratish lozim. Jismoniy sog'liq bolaning umumiy rivojlanish darajasiga ta'sir qiladi. Sog'lom bola harakatlanishda, o'yinlarda va o'rganish jarayonida faolroq bo'ladi. Buning aksi bo'lganida esa bola tashqi omillarga nisbatan sustroq munosabat bildirishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda harakat faolligi orqali ko'p narsani o'rganish ehtiyoji mavjud. Shu bois jismoniy mashqlar va o'yinlar bolaning to'laqonli rivojlanishi uchun muhimdir. Asab tizimining rivojlanishi bolaning diqqatni jamlash, stressga chidamlilik va hissiy barqarorlik kabi ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, tinch va barqaror asab tizimiga ega bolalar yangi bilimlarni osonroq o'zlashtiradi. Bunday bolalarga mos tarzda faoliyat tashkil etilsa, ular o'z potentsiallarini to'liq namoyon qilishi mumkin. Oila bolaning shaxsiy rivojlanishida bosh omil bo'lib xizmat qiladi, chunki u dastlabki bilimlar va ijtimoiy tajriba olingan muhitdir [3.87-bet]

Ota-onalarning bolaga nisbatan qabul qilgan tarbiya usuli bolaning o'zini anglash va rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi:

Demokratik tarbiya: Bolaga o'z fikrini ifodalashga ruxsat beriladi, uning qiziqishlari va ehtiyojlari inobatga olinadi. Bu usul bolaning mustaqilligi va mas'uliyatini oshiradi.

Avtoritar tarbiya: Bolaga haddan tashqari talabchan munosabat qilinganida, u qo'rqoq yoki isyonkor bo'lib ulg'ayishi mumkin.

Liberal tarbiya: Bolaga ko'p erkinlik berish esa uni me'yorlardan xabardor bo'lmagan, o'zini boshqara olmaydigan holatga olib kelishi mumkin

Bola oilada mehr va e'tibor his qilganda, uning o'ziga bo'lgan ishonchi shakllanadi. Oilada hissiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi bolada xavotirlik, o'ziga ishonchsizlik va agressiyani keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ota-onalar farzandlariga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Oilaviy muhitda faol va samimiy muloqot bolaning muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Oilaviy suhbatlar orqali bola yangi so'zlarni o'rganadi, muammolarni hal qilishni o'rganadi va ijtimoiy mas'uliyatni his qiladi. Jamiyat va bola o'rtasidagi o'zaro munosabat bolaning shaxsiy rivojlanishida katta o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari bolalarning ijtimoiylashuvi va birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bog'chada bolalar jamoada o'zini tutish qoidalarini o'rganadi, bu esa ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilganda, empatiya, hamkorlik va raqobatni o'rganadi. Ushbu tajriba bolalarning shaxsiy rivojlanishida ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishiga yordam beradi. Bolaning yashayotgan jamiyati, madaniyati va qadriyatlarini uning dunyoqarashi va shaxsiy fazilatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Madaniyatli muhit bolalarda ijodiy va ijtimoiy faollikni oshiradi.[5.65-bet]

Bola shaxsining psixologik xususiyatlarini rivojlantirishga hissiy muhit va motivatsiya muhim ta'sir qiladi. Bola temperamentiga qarab (sangvinik, xolerik, flegmatik, melankolik) rivojlanish jarayonida har xil xatti-harakatlar ko'rsatadi. Tarbiyachilar bolalarning temperamentini tushunib, ularga mos yondashuvni qo'llashlari kerak. Motivatsiya bolaning bilim olish jarayonidagi eng muhim omillardandir. Maqtov va mukofotlash bolaning faolligini oshiradi va uni yangi maqsadlarga intilishga undaydi.

Salbiy hissiyotlar yoki ortiqcha talablar bolaning ruhiy rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin. Bolaning barqaror hissiy muhitda o'sishi uning stressga chidamli bo'lishiga yordam beradi. Bolalarning asosiy o'quv faoliyati o'yin orqali amalga oshadi. Rol o'ynash orqali bola turli hayotiy vaziyatlarni o'rganadi va o'zini ularga moslashishga o'rgatadi. Bu o'yinlar bolaning muloqot ko'nikmalari va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Rassomchilik, qurilish, qo'l mehnati va musiqa orqali bola o'zini ifoda etadi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim usullari bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Atrof-muhit bolaning dunyoqarashi va rivojlanish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu omil bola tug'ilib o'sgan hududning geografik, ekologik va ijtimoiy sharoitlarini o'z ichiga oladi. Bola yashayotgan hududning tabiiy sharoitlari (masalan, qishloq yoki shahar muhiti) uning rivojlanishiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Qishloq joylarida o'sayotgan bolalar ko'pincha tabiat bilan yaqin aloqada bo'lib, ular uchun jismoniy faoliyat birlamchi

ahamiyat kasb etadi. Shahar muhitida esa bolalar texnologiya va innovatsion vositalarga yaqin bo'lib, bilim olishga oid imkoniyatlari kengroq bo'ladi. Ammo haddan tashqari texnologiyaga bog'liqlik ularning ijtimoiy ko'nikmalarini susaytirishi mumkin. Ekologik omillar, xususan, toza havo, sog'lom ovqatlanish va qulay yashash sharoitlari bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Atrof-muhitning ifloslanishi esa bolalarda nafaqat sog'liq muammolarini, balki konsentratsiya pasayishini va asab tizimining buzilishini ham keltirib chiqarishi mumkin. Oiladagi iqtisodiy barqarorlik bolaning o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga bevosita ta'sir qiladi. Moliyaviy barqaror oila bolalarga o'yinchoqlar, kitoblar va qo'shimcha ta'lim resurslarini taqdim eta oladi. Moliyaviy qiyinchiliklar esa bolaning imkoniyatlarini cheklab, uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maktabgacha ta'lim bolalarni keyingi o'quv faoliyatiga tayyorlash uchun eng muhim bosqichdir. Zamonaviy maktabgacha ta'limning ahamiyati quyidagi jihatlarda aks etadi: Maktabgacha ta'limda bolalarning barcha rivojlanish aspektlari (jismoniy, intellektual, hissiy va ijtimoiy) integratsiyalangan holda rivojlantiriladi. Bu usul bolaning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib yetishishiga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin asosiy o'quv faoliyati hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga o'yinlarni kiritish bolalarning bilimlarni oson va qiziqarli tarzda o'zlashtirishiga imkon beradi. Masalan:

Mantiqiy o'yinlar: Bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Jamoaviy o'yinlar: Ijtimoiylashuv va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi.

Harakatli o'yinlar: Jismoniy rivojlanishni ta'minlaydi.

Bolalarning lug'at boyligini oshirish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish maktabgacha ta'limning asosiy maqsadlaridan biridir. Tarbiyachilar bolalar bilan muntazam ravishda she'rlar, hikoyalar o'qish, ertaklar aytish va rolli o'yinlar tashkil qilish orqali ularning nutq rivojlanishiga yordam berishi lozim. Bolaning hissiy rivojlanishi uning shaxsiy hayotida asosiy ahamiyat kasb etadi. Bu rivojlanish bolaga o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqarish va boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatishni o'rgatadi. Hissiy intellekt bolaning nafaqat o'z his-tuyg'ularini, balki boshqalarning his-tuyg'ularini ham tushuna olish qobiliyatidir. Bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etishni o'rganganida, ular ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatliroq bo'ladi. [8.105-bet]

Bolalarni turli vaziyatlarga moslashishni va stressni boshqarishni o'rgatish maktabgacha davrdan boshlab shakllantirilishi lozim. Bunda ota-onalar va tarbiyachilarning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda texnologiyalar bolalarning hayotida muhim o'rin tutmoqda. To'g'ri foydalanilganda texnologiyalar bolaning intellektual va ijodiy rivojlanishiga yordam beradi. Planshetlar, interaktiv doskalar va ta'lim ilovalari orqali bolalar yangi bilimlarni osonroq o'zlashtiradi. Masalan, o'yin shaklidagi ta'lim dasturlari bolalarning

qiziqishini oshiradi va ularning faolligini ta'minlaydi. Ammo texnologiyadan haddan tashqari foydalanish bolalarning ijtimoiylashuvini kamaytirishi va diqqatni jamlash qobiliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli ota-onalar bolalarning texnologiyadan foydalanish vaqtini cheklashi lozim. Bolaning rivojlanish jarayonini kuzatish va baholash uning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun zarurdir. Tarbiya va ta'lim jarayonini har bir bolaning qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirish muhim. Individual yondashuv bolaning o'z imkoniyatlarini maksimal darajada amalga oshirishiga yordam beradi. Bola rivojlanishini kuzatish tarbiyachilarga uning qaysi yo'nalishlarda yordamga muhtojligini aniqlash imkonini beradi. Baholash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

O'yin faoliyatini tahlil qilish;

Nutq rivojlanishini kuzatish;

Jamoaviy faoliyatdagi xulq-atvorni baholash. Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy rivojlanishiga biologik, ijtimoiy, oilaviy, psixologik va texnologik omillar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Har bir omil bolaning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu sababli ota-onalar, tarbiyachilar va ta'lim tizimi birgalikda ishlashi lozim. Bola shaxsiy rivojlanishining barcha jihatlarini e'tiborga olgan holda tashkil etilgan muhit va ta'lim bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga asos yaratadi.

Foydalanilgan dabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, M. (2022). Maktabgacha ta'limning psixologik asoslari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Karimov, Sh. (2021). Bola rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar. Samarqand: Ilm Ziyos.
3. Usmonova, N. (2020). O'yin faoliyati va ijodkorlikni rivojlantirish usullari. Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Normurodov, F. (2023). Texnologiyalar va maktabgacha ta'lim. Toshkent: Innovatsiya Markazi.
5. Yuldasheva, Z. (2018). Bola psixologiyasi: nazariya va amaliyot. Buxoro: Nur Ziyos.
6. Raximova, S. (2019). Bolalar rivojlanishida kommunikativ ko'nikmalar. Toshkent: Yangi Asr Nashriyoti.
7. Tursunov, J. (2020). Maktabgacha yoshdagi ta'limning innovatsion usullari. Qarshi: Ziyos Nuri.
8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. (n.d.). Maktabgacha ta'lim va tarbiya markazi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining rasmiy sayti. <https://www.uzedu.uz>

9. Ta'lim.uz. (n.d.). Ta'lim.uz portali. O'zbekiston ta'lim tizimidagi yangiliklar va resurslar.: <https://www.talim.uz>

10. Xalq ta'limi vazirligi. (n.d.). Maktabgacha ta'lim. Xalq ta'limi bo'yicha rasmiy ma'lumotlar va yangiliklar.: <https://www.xd.uz>